

Física Sem Mistérios: Oficinas Práticas como Estratégia de Aproximação entre Universidade e Educação Básica

Ronaldo do Nascimento Araújo – Docente – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – ronaldoaraujo@ufla.br

Diego Bendin Marin – Docente – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso - diegomarin@ufla.br

Juliana Nunes Santos – Docente – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso juliananunes@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O projeto Física Sem Mistérios, desenvolvido no âmbito do Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Lavras – Câmpus Paraíso, visa desmistificar o ensino da Física junto a estudantes do Ensino Médio de escolas públicas. A proposta torna o conhecimento científico mais acessível, estimulante e conectado à realidade dos alunos, por meio de oficinas práticas, interativas e contextualizadas. O projeto envolve duas turmas do 2º período, matriculadas na disciplina Projeto Integrador I. Os universitários estão organizados em oito grupos, que atuam como tutores em oficinas aplicadas em duas escolas públicas: a Escola Estadual Comendadora Ana Cândida de Figueiredo e a Escola Estadual Paula Frassinetti. Cada grupo acompanha duas turmas do Ensino Médio ao longo de três encontros consecutivos, com o apoio de professores supervisores. Como estratégia formativa, os graduandos participam de uma capacitação de quatro semanas, voltada à preparação técnica e pedagógica dos roteiros e experimentos. As oficinas seguem uma metodologia ativa, com quatro etapas principais: contextualização teórica breve; execução prática com participação ativa dos estudantes; discussão coletiva dos fenômenos e suas aplicações no cotidiano; e avaliação da aprendizagem. Os temas abordados incluem mecânica, fluidostática, óptica, termologia, ondas e eletricidade — com atividades como polias, submarino, fibra óptica, microscópio com laser, eletroímã e motores. Até o momento, o projeto está atendendo 431 estudantes do Ensino Médio, sendo 367 da EE Ana Cândida e 64 da EE Paula Frassinetti, organizados em 16 turmas. Os resultados parciais são animadores: os alunos têm demonstrado entusiasmo, curiosidade e participação ativa nas oficinas, revelando maior interesse pela Física e pela ciência em geral. Por sua vez, os universitários vêm desenvolvendo competências essenciais como comunicação, criatividade, didática e trabalho em equipe, enriquecendo sua formação desde os primeiros períodos do curso. A proposta se destaca pelo seu potencial educacional, social e formativo, ao integrar ensino, pesquisa e extensão em uma experiência concreta de impacto. Estimula o protagonismo discente, aproxima a universidade da escola e contribui para a valorização do ensino de Ciências como ferramenta de transformação. O projeto Física Sem Mistérios reafirma o compromisso da universidade pública com a democratização do conhecimento e

a formação cidadã. Física Sem Mistérios é uma experiência inovadora que promove o protagonismo discente em ambos os níveis de ensino e deixa um legado formativo com efeitos duradouros para todos os envolvidos.

Palavras-Chave: Ensino de Física; Educação; Oficinas pedagógicas; Educação científica; Protagonismo discente.

Instituição de Fomento: “Não se aplica”.

Agradecimentos: Agradecemos às escolas parceiras, aos estudantes do Ensino Médio pela participação e aos alunos do BICT/UFLA pelo empenho na execução do projeto.